

L'effet de peau calculs établis et transitoires

Mathias BAVAY - DEA GIP - Supélec

Avril-Juin 1999

Remerciements

je voudrais remercier ici toutes les personnes qui m'ont aidées lors de ce stage, et tout particulièrement **Mr Francis Kovacs** pour m'avoir accueilli dans son équipe, ainsi que **Mr Leonid Arantchouk** qui m'a suivi durant tout le stage et qui à guidé mon travail. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont répondu à mes questions, **Mr jacques Petit** ainsi que **Mr Gilles Avrillaud** et **Mr Dominique Blaes** pour m'avoir soutenu lors des périodes de doute ...

Enfin je remercie toute l'équipe du département Hautes Puissances Pulsées du Centre d'Etude de Gramat pour m'avoir intégré tout de suite.

1 Introduction

1.1 contexte du problème

1.1.1 Un peu d'histoire ...

En 1923, Erwin Marx développe le premier générateur d'impulsions en Allemagne (il laissera son nom à un schéma de générateur). Dans les années 50, ce mode de production de rayonnement X est envisagé pour les études sur la fusion thermonucléaire. Cependant, il faut attendre 1962 pour voir les premières expérimentations notables en hautes puissances pulsée par l'équipe de Martin J.C à L'Atomic Weapons Research. Puis durant les années 70 ces générateurs sont utilisés pour la radiographie des armes nucléaires. Enfin, de nos jours, la technique ayant suffisamment progressée, les générateurs de hautes puissances pulsées permettent d'espérer atteindre les conditions nécessaires à l'allumage de la réaction de fusion thermonucléaire.

C'est ainsi qu'en 1995 la Direction Générale de l'Armement (DGA) lance le projet Syrinx afin de doter la France d'un générateur de rayons X de forte puissance (10 à 100 fois les puissances accessibles à l'époque) et ce, à moindre coût. Le Centre d'Etudes de Gramat s'associe alors aux travaux menés par le Laboratoire de Physique des Milieux Ionisants (LPMI à l'Ecole Polytechnique), le Sandia National Laboratory (Nouveau Mexique, Etats Unis) et le Hight Current Electronics Institute (Tomsk, Russie). Ce projet, dont le but est d'étudier les potentialités du stockage inductif, a donné lieu à un certain nombre de machines, dont l'un des défauts est leur délicate maintenance. Afin de palier à cet inconvénient, Mr Leonid Arantchouk a proposé un petit générateur de 270 kA, PIAF devant permettre de conduire certaines expérimentations sur une machine ayant un comportement parfaitement fiable.

1.1.2 Intérêt des générateurs de haute puissances pulsées et du z-pinch

Les applications de la génération d'un z-pinch peuvent être classées en deux catégories : civiles et militaires. Toutes deux exploitent la principale caractéristique du rayonnement produit, un rayonnement X mou difficile à obtenir autrement.

Les applications civiles peuvent concerner la médecine, par exemple pour la radiographie des vaisseaux sanguins (nécessitant un rayonnement très peu énergétique afin d'être peu pénétrant), le traitement des matériaux (le dépôt d'énergie devant se faire en surface, il faut alors un rayonnement mou), le traitement de l'eau, la catalyse de réactions chimiques, ... auxquelles il faut ajouter les applications des générateurs seuls, telles que la stérilisation de

produits médicaux, le magnétoformage, le concassage de roches (ces deux derniers exemples sont déjà commercialisés)¹.

Les applications militaires concernent la radiographie, l'étude du blindage des missiles, le durcissement des armes (notamment le missile nucléaire M51 contre les rayons X de forte puissance) ainsi que la simulation d'explosions nucléaires. De plus, il est possible d'utiliser les générateurs de hautes puissances pulsées pour simuler les effets des armes nucléaires : par exemple, DARHT aux Etats Unis et AIRIX en France.

1.1.3 rôle de PIAF au sein du projet Syrinx

Face aux difficultés de déploiement des machines de forte puissance telles que GSI², Mr Leonid Arantchouk à imaginé de construire un générateur de petite taille de 270 kA qui doit servir de banc de test pour les diagnostics avant de les mettre en place sur les prototypes en cours d'études, que se soient les moyens d'imagerie ou les capteurs X, UV, ...

De plus, ce générateur peut aussi trouver sa place dans l'étude de certains éléments des prototypes, telle que par exemple l'étude de l'explosion de fils : en effet, dans le cas du LTD³ une couronne de 100 à 200 fils est implosée par un courant de l'ordre de 2 MA. Ceci représente ≈ 10 kA par fils, que l'on peut comparer avec les 270 kA délivrés par PIAF. Ce générateur peut donc permettre d'expliquer la chronologie de l'explosion de fils en travaillant sur l'explosion d'un fil unique tout en offrant une grande souplesse quand au choix de l'intensité à appliquer (de 10 kA par fils à ≈ 300 kA par fils). Ce dernier point est important, car l'intensité optimum (donc l'équilibre entre le nombre de fils et l'intensité fournie) n'est pas encore connue.

Enfin, un dernier aspect non négligeable est le rôle pédagogique de ce générateur : il peut ainsi permettre à un expérimentateur de se former à la problématique des générateurs de hautes puissances pulsées en manipulant un générateur à taille humaine, fiable et suffisamment bien connu.

1.2 présentation de PIAF

Outre son cahier des charges purement technique, ce générateur a été conçu façon à ne pas coûter trop cher. A cet effet, les condensateurs servants à stocker l'énergie ont été récupérés sur une autre machine. Ce générateur a donc été conçu autour des condensateurs. La préoccupation majeur dans le dessin du générateur est de limiter les risques de claquage électrique qui

¹pour plus de précisions, voir [16] qui cite 66 applications différentes

²générateur à stockage inductif, CEG

³Linear transformer Driver, CEG

limiterait la tension et l'énergie délivrée. Des simulations à l'aide de Flux 2D ont ainsi permis d'affiner le dessin des parties critiques de la machine telles que les changements de milieu (entre isolant et conducteur). Le dessin retenu est présenté figure 1. Les paramètres électriques de cette machine sont les suivants :

- 270 kA
- 30 kV
- 95 ns de temps de montée ($\frac{1}{4}$ de période de sinusoïde)

FIG. 1: Dessin retenu pour PIAF

Le schéma électrique équivalent de cette machine est très simple : il s'agit simplement d'un circuit RLC tel que celui de la figure 2. La capacité équiva-

FIG. 2: Schéma équivalent de PIAF

lente est celle des six condensateurs mis en parallèle, soit $C = 6 \times 180 \text{ nF}$. L'inductance équivalente est la somme de l'inductance des capacités, soit

$L_1 \approx \frac{1}{6}(20 \dots 25) \text{ nH}$, de l'inductance des éclateurs, soit $L_2 \approx 2 \dots 3 \text{ nH}$ et de l'inductance de la ligne suivie d'une charge, soit $L_3 \approx 4.9 + (2 \dots 3) \text{ nH}$. La résistance est la somme de la résistance des capacités qu'il faudra déterminer expérimentalement ainsi que l'on évalue à $20 \dots 40 \text{ m}\Omega$, de la résistance de la charge, $R_z \approx 0.1 \dots 1 \Omega$ et de la résistance de la ligne.

1.2.1 éclateurs

L'une des parties clef de cette machine est constituée par les éclateurs. Ceux-ci ont un rôle d'interrupteurs : ils doivent devenir soudainement passants afin que les condensateurs se déchargent brutalement dans le circuit. La solution retenue consiste à introduire un espace vide⁴ dans le circuit, qui va claquer en présence d'une différence de potentielle suffisamment importante et ainsi permettre le passage du courant. Si le milieu remplissant l'éclateur est bien connu, la tension à partir de laquelle l'éclateur deviendra passant est parfaitement connue. Ceci constitue l'exemple le plus simple de l'éclateur à boules, qui n'est constitué que de deux boules conductrices séparés par un certain espace vide et soumises à une différence de potentielle.

Mais il faut aussi éviter que ceci n'introduise une inductance trop grande dans le circuit, ce qui nuirait à la "compacité" des impulsions. or l'inductance d'un arc électrique est assez importante : si l'on assimile l'arc électrique à un fil dont le retour de courant se fait à l'infini, il faut compter $1 \mu\text{H} \cdot \text{m}$. Si l'on se fixe une inductance maximum de 10 nH pour obtenir au moins 500 kA en $1 \mu\text{s}$ (cahier des charges du projet Syrinx) il faudrait un gap (espace vide entre les deux électrodes de l'éclateur) de 1 cm . Etant donné que l'on souhaite une tension de fonctionnement de 90 kV , le problème du milieu isolant dans le gap devient complexe. C'est pourquoi on utilise des éclateurs multi-canaux : au lieu d'un seul gap entre deux électrodes, on utilise plusieurs gaps entre plusieurs électrodes placées en quelque sorte en parallèle. Ceci doit permettre d'avoir un rapport des rayons de l'électrode et de son retour de courant plus petit, donc une inductance plus réduite. En effet, l'inductance d'un câble coaxial s'exprime (voir Fig 3) :

$$L \approx 2l \ln\left(\frac{D}{d}\right)$$

où l est la longueur du câble et D le grand rayon et d le petit rayon. Donc si il est possible d'augmenter d , le gain sur l'inductance peut être important (ceci peut aussi s'interpréter en terme de volume à magnétiser, il suffit de comparer $V1$ et $V2$ sur la figure 4, le retour de courant se faisant sur l'extérieur du cylindre).

⁴ou plein d'air, ou d'huile diélectrique

FIG. 3: Inductance d'un câble coaxial

FIG. 4: Comparaison entre éclateur cylindrique mono-canal et multi-canal

Un autre problème peut se présenter : si une voie⁵ devient passante, la tension aux bornes de l'éclateur devient nulle donc les autres voies ne peuvent pas claquer. Il est donc nécessaire d'introduire un couplage inductif entre les voies afin que la chute de tension aux bornes d'une voie ne se traduise pas tout de suite par une chute de tension aux bornes d'une autre voie (pour lui laisser le temps de claquer). Ceci se fait en utilisant des éclateurs multi-gap : au lieu d'un gap unique pour chaque voie, on utilise plusieurs petits gaps en série. Si le premier gap devient passant, une tension encore plus grande est appliquée au gap suivant de la même voie, ce qui va le faire claquer, mais sans pour autant tout de suite rendre l'ensemble de la voie passante, ce qui laisse le temps aux autres voies de claquer.

FIG. 5: Eclateur multi-gaps

⁵autrement dit un canal

Enfin, afin de contrôler au mieux le comportement de l'éclateur et d'aider à la synchronisation des voies, on introduit un câble de "trigger" qui passe par un étage de boules. Un choix judicieux des tensions appliquées aux électrodes ainsi que de la position de ce câble permet de réaliser un déclenchement avec un minimum de puissance et de tension, par exemple en choisissant de déclencher sur la mise à la masse du câble de trigger. Ainsi, en appliquant une tension bien choisie sur un étage de boules par l'intermédiaire du câble de trigger, l'un des gaps de l'éclateur va claquer car la différence de potentielle est plus grande que la tension de claquage. Ceci change la différence de potentielle aux bornes du gap suivant, qui claque à son tour ; et ainsi de suite.

Les éclateurs retenus pour PIAF l'ont été très soigneusement car il faut permettre le passage d'une forte intensité sous une faible tension⁶ alors que c'est le cas contraire qui est plus favorable à un éclateur.

1.2.2 isolement magnétique

Ce terme désigne le phénomène qui se produit dans une ligne parcourue par une forte intensité et sous une tension élevée. Sous l'influence de la tension, des électrons sont arrachés aux conducteurs. Ceux-ci se déplacent donc dans le sens du champ électrique, tout en étant soumis au champ magnétique créé par le courant. Ils décrivent alors un arc de cercle qui les ramène vers le conducteur dont ils étaient partis. Il est ainsi possible, si l'espace entre les deux conducteurs composants la ligne est suffisant, d'éviter que la ligne ne claque tout en établissant une différence de potentiel supérieure à celle qui sans isolement magnétique provoquerait une décharge. Il est possible

FIG. 6: Principe général de l'isolement magnétique

de modéliser ensuite l'effet de la charge d'espace, qui s'oppose à l'émission d'électrons, le nuage d'électrons qui se déplace à la surface du conducteur en se comportant comme un fluide en régime laminaire . . . tous ces effets sont

⁶270 kA sous 30 kV

pris en compte dans le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} i_{min} &= \psi ch^3(\psi) \\ \gamma &= ch(\psi) + \psi \cdot sh^3(\psi) \\ s &= ch^2(\psi) \end{cases}$$

avec $\gamma = 1 + \frac{eV}{mc^2}$ où e représente la charge élémentaire et V la différence de potentiel entre les deux conducteurs de la ligne et i_{min} est le courant minimum assurant l'isolement magnétique de la ligne et $I_0 = \frac{mc^3}{2e} = 8500$ A. Etant donné que $i_{min} = \frac{I}{I_0} \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$ il est possible de calculer le rapport $\frac{r_2}{r_1}$ minimum pour que la ligne soit isolée. Un calcul plus détaillé de ce phénomène est donné par exemple dans [4] ou bien [15].

Tous ces problèmes vont devoir être pris en compte pour la conception de PIAF et tout particulièrement au niveau de la ligne reliant les éclateurs à la charge. Voir Fig 7 la ligne dans laquelle l'impulsion circule.

FIG. 7: Schéma général de la ligne

1.3 intérêt de l'étude de la diffusion

Le but de cette étude de la diffusion du champ magnétique dans un conducteur est de fournir des expressions permettant d'évaluer la résistance introduite par l'effet de peau.

Cette connaissance de la résistance due à l'effet de peau ainsi que de sa variation temporelle peut avoir de fortes répercussions sur des paramètres aussi importants que le choix des isolants, l'épaisseur des conducteurs protégeants les boucles de mesures de courant . . . Ainsi, dans le cas de problèmes

d'isolement, les variations de R par rapport à la valeur précédemment admise (valeur de l'effet de peau en régime établi) introduisent des variations de tension, qui en certains points critiques du système peut augmenter d'un tiers par rapport à la valeur établie.

Ces problèmes de diffusion existent aussi dans le cadre de la physique des plasmas présents dans les commutateurs à plasma, dans les liners (faisceau de fils explosés) ainsi que dans les z-pinch. Enfin, les équations de diffusion sont tout à fait identiques dans de nombreux domaines de la physique, et l'étude qui va suivre peut tout à fait être transposée à d'autres domaines que l'électromagnétisme, tels que les équations de la chaleur ou la diffusion de gaz dans les métaux.

1.4 approche choisie

Il aurait été possible de se contenter de réutiliser une formule toute faite présente dans certains livres tels que [6] ou [13], mais toutes ces formules utilisent des approximations qu'il vaut mieux connaître. De plus il m'a semblé intéressant de pouvoir fournir un document de synthèse sur le problème de la diffusion des champs appliquée aux cas pratiques se posant au CEG ; ceci permettant d'extrapoler les méthodes d'établissement d'un résultat à des conditions non directement traitées. C'est pourquoi ce document ne comporte que des formules démontrées. Une seconde partie du travail réalisé consiste en des simulations numériques à partir des équations précédemment établies. La difficulté majeure de ces simulations réside dans les problèmes de convergence⁷. C'est pourquoi face aux résultats importants figurent des représentations graphiques qui sont ensuite reprises intégralement⁸ en annexes afin qu'il soit possible de refaire exactement le même calcul en cas de besoin. Les applications numériques sont appliquées au cas de PIAF, en considérant des conducteurs en aluminium, dont la résistivité est évaluée à 100°C.

2 Rappels autour des équations de Maxwell

L'aspect physique qui nous intéresse ici est l'aspect électromagnétique qui régit le comportement du courant électrique qui traverse la ligne conductrice. Or les phénomènes électromagnétiques sont décrits par les équations de Maxwell, auxquelles on applique ensuite des conditions initiales, afin d'en obtenir

⁷convergence des intégrales indéfinies et impropres dont la dérivée diverge, limites inverses, ...

⁸c'est à dire que l'ensemble des paramètres ayant permis de produire la courbe présentée sont disponibles

une résolution. C'est pourquoi nous allons étudier l'application de ces équations au cas que l'on souhaite traiter, puis combiner ces équations entre elles après l'approximation "ondes planes", c'est à dire la description des champs électriques et magnétiques par une onde sous la forme $\vec{K} = \vec{K}_0 \cdot e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}$ ⁹. Ceci permet ensuite d'exprimer la relation liant le vecteur d'onde et la pulsation, la relation de dispersion (5). Dans le cas où le vecteur d'onde est complexe, ceci signifie que l'onde subie un amortissement lors de sa propagation. C'est un tel amortissement qui est caractéristique de l'effet de peau.

2.1 Equations de Maxwell

Les équations de Maxwell s'écrivent sous leur forme générale :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{div}}(\vec{D}) &= \rho \\ \overrightarrow{\text{div}}(\vec{B}) &= 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) &= -\frac{d\vec{B}}{dt} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{H}) = \vec{J} + \frac{d\vec{D}}{dt} \quad (2)$$

Nous nous plaçons dans le cas d'un matériau quelconque donc nous avons les relations¹⁰ :

$$\begin{cases} \vec{J}_c = \sigma \vec{E} \\ \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \\ \vec{H} = \frac{1}{\mu} \vec{B} \end{cases}$$

D'après ceci et d'après (1) et (2) nous avons le système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) = -\mu \frac{d\vec{H}}{dt} \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{H}) = \sigma \vec{E} + \varepsilon \frac{d\vec{E}}{dt} \end{cases}$$

Si nous choisissons un repère cartésien orienté de façon convenable, nous pouvons écrire les champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ sous la forme :

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_x(z, t) \\ \vec{H} &= \vec{H}_y(z, t) \end{aligned}$$

⁹ ω est la pulsation, telle que $\omega = 2\pi f$ avec f étant la fréquence et $\vec{k}$ est le vecteur d'onde

¹⁰ σ étant la conductivité, ε étant la permittivité magnétique et μ étant la perméabilité magnétique du matériau

(ceci ne réduisant en rien la généralité du problème, car il n'est question que d'orientation du repère par rapport aux champs. Le fait que le repère choisi soit cartésien alors que le problème à traiter est cylindrique n'est pas gênant ici, car le point important est uniquement de conserver des champs électriques et magnétiques s'exprimant par des coordonnées uniques dans le repère choisi) Les équations de Maxwell (1) et (2) s'écrivent donc :

$$\frac{d\vec{E}_x}{dz} = -\mu \frac{d\vec{H}_y}{dt} \quad (3)$$

$$\frac{d\vec{H}_y}{dz} = -\sigma \vec{E}_x - \varepsilon \frac{d\vec{E}_x}{dt} \quad (4)$$

2.2 Modélisation en ondes planes

Modélisons $\vec{E}$ et $\vec{H}$ par des ondes planes. Dans ce cas, les champs sont de la forme

$$\vec{E}_x = \vec{E}_{x0} \cdot e^{i(kz - \omega t)} \quad \text{et} \quad \vec{H}_y = \vec{H}_{y0} \cdot e^{i(kz - \omega t)}$$

(Une définition de k et de ω est disponible en note 9). D'après cette modélisation, on a pour $\vec{K} = \vec{E}_x$ ou $\vec{H}_y$

$$\frac{d\vec{K}}{dz} = ik \cdot \vec{K} \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{K}}{dt} = -i\omega \cdot \vec{K}$$

Ceci nous permet de réécrire (3) et (4) sous la forme

$$\begin{aligned} ik \cdot \vec{E}_x &= +\mu i\omega \vec{H}_y \\ ik \cdot \vec{H}_y &= -\sigma \vec{E}_x + \varepsilon i\omega \vec{E}_x \end{aligned}$$

De ce système, nous en déduisons

$$ik \cdot \vec{E}_x = \mu\omega \left(-\frac{\sigma}{k} \vec{E}_x + \frac{\varepsilon i\omega}{k} \vec{E}_x \right) \Rightarrow k^2 = \mu\omega^2\varepsilon + i\mu\omega\sigma \quad (5)$$

L'équation (5) est appelée **relation de dispersion**.

2.3 Résolution de la relation de dispersion

2.3.1 calcul du vecteur d'onde k

Nous pouvons donc chercher k d'après (5) en identifiant $\mathcal{R}e(k)$ et $\mathcal{I}m(k)$ avec les parties réelles et imaginaires de Z^2 tel que $Z = a + ib$:

$$\begin{aligned} (a^2 - b^2) &= \mu\omega^2\varepsilon \\ 2ab &= \mu\omega\sigma \end{aligned}$$

Ceci permet d'extraire $a = \frac{\mu\omega\sigma}{2b}$ donc

$$\begin{aligned} \frac{\mu^2\omega^2\sigma^2}{4b^2} - b^2 = \mu\omega^2\varepsilon &\Rightarrow 4b^4 + 4\mu\omega^2\varepsilon b^2 - \mu^2\omega^2\sigma^2 = 0 \\ &\Rightarrow \Delta = 16\mu^2\omega^2(\omega^2\varepsilon^2 + \sigma^2) \end{aligned}$$

A ce niveau, dans le cas d'un bon conducteur¹¹, on pourrait faire l'approximation $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1$ Puisque b est réel, on en déduit

$$\begin{aligned} b &= \pm \sqrt{\frac{-\mu\omega^2\varepsilon + \mu\omega\sqrt{\omega^2\varepsilon^2 + \sigma^2}}{2}} \\ \text{d'où} \\ a &= \pm \frac{\mu\omega\sigma}{\sqrt{2(-\mu\omega^2\varepsilon + \mu\omega\sqrt{\omega^2\varepsilon^2 + \sigma^2})}} \end{aligned}$$

Or $k = a + ib$ donc $\vec{E}_x = \vec{E}_{x0} \cdot e^{i(az+ibz-wt)} = \vec{E}_{x0} \cdot e^{-bz} \cdot e^{i(az-wt)}$. Le terme e^{-bz} représente soit un amortissement, soit une amplification, selon le signe de b . Dans le cas de cette propagation, il ne peut s'agir que d'un amortissement sur une distance $\delta = \frac{1}{b}$. D'où

$$k = \frac{\mu\omega\sigma}{\sqrt{2(-\mu\omega^2\varepsilon + \mu\omega\sqrt{\omega^2\varepsilon^2 + \sigma^2})}} + i\sqrt{\frac{-\mu\omega^2\varepsilon + \mu\omega\sqrt{\omega^2\varepsilon^2 + \sigma^2}}{2}} \quad (6)$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{-\mu\omega^2\varepsilon + \mu\omega\sqrt{\omega^2\varepsilon^2 + \sigma^2}}} \quad (7)$$

Cette distance $\delta = \frac{1}{b}$ représente donc la distance au bout de laquelle l'amplitude du champ s'est amortie de e . La définition que l'on utilisera par la suite sera donc :

Définition 1 (épaisseur de peau) *L'épaisseur de peau est la distance au bout de laquelle l'amplitude initiale du champ est divisée par e ; soit*

$$H(\delta, t) = H(0, t) \cdot e^{-1}$$

Pour un bon conducteur, $\frac{\sigma}{\omega\varepsilon} \gg 1$ donc l'épaisseur de peau s'exprime :

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\omega\sigma}} \quad (8)$$

¹¹un bon conducteur est un milieu dans lequel le courant de déplacement $\varepsilon \frac{d\vec{E}}{dt}$ est très faible devant le courant de conduction $\sigma \vec{E}$.

2.4 Résistance due à l'effet de peau

Dans le conducteur, $\vec{E}$ comporte un terme d'amortissement et puisque $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ et d'après l'expression de $\vec{E}$ on a :

$$|\vec{J}_x| = \sigma(\vec{E}_{x0} \cdot e^{-\frac{z}{\delta}})$$

donc l'intensité pouvant traverser une section de conducteur s'écrit (voir Fig 8) :

$$\int_0^\infty |\vec{J}_x| \cdot dz = \sigma \delta |\vec{E}_{x0}|$$

or $U = RI$ donc la résistance due à l'effet de peau se définit :

Définition 2 (résistance due à l'effet de peau) *C'est la résistance venant de la répartition non uniforme du courant dans les conducteurs. Elle s'exprime donc*

$$R(t) = \frac{U}{\int_0^\infty \sigma \vec{E}(z, t) dz}$$

soit dans le cas établi que l'on vient d'étudier $R = \frac{1}{\sigma \delta}$ (en Ωm^{-2}). Une autre définition peut être établie en exprimant l'énergie dégagée par effet Joule pour un élément de surface :

$$E_j = \frac{J^2}{\sigma}$$

Soit dans le cas d'un segment de conducteur de longueur l à une distance r de l'axe :

$$E_j = l \int \frac{j^2}{\sigma} \cdot 2\pi r dr = \frac{2\pi r l}{\sigma} \int j^2 dr$$

Or ceci est égal à RI^2 soit :

$$E_j = R \left(\int j dr \cdot 2\pi r \right)^2$$

d'où une nouvelle expression :

Définition 3 (résistance due à l'effet de peau) *C'est la résistance venant de la répartition non uniforme du courant dans les conducteurs. Dans le cas d'un segment de conducteur de longueur l à une distance r de l'axe magnétique, elle peut s'exprimer :*

$$R(t) = \frac{l}{\sigma 2\pi r} \cdot \frac{\int j^2 dx}{\left(\int j dx \right)^2}$$

Une discussion sur les limitations de ces définitions se trouve section 3.2.2 page 22.

FIG. 8: Répartition du courant sur une section de conducteur

2.5 Conditions aux limites à une interface

Nous allons chercher quelles sont les conditions aux limites lorsque une onde plane rencontre une interface entre deux milieux différents (de part leurs σ , ε ou μ) Les équations de Maxwell peuvent s'écrire sous leur forme intégrale :

$$\oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (9)$$

$$\oint_c \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_s \vec{J} \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} \quad (10)$$

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_v \rho dv \quad (11)$$

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (12)$$

- Considérons le contour suivant $abcd$ normal à la surface de l'interface, dont on fait tendre ad et bc vers 0. Donc en utilisant (9)

$$\lim_{\substack{ad \rightarrow 0 \\ bc \rightarrow 0}} \oint_{abcd} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \lim_{\substack{ad \rightarrow 0 \\ bc \rightarrow 0}} \left(\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{E} \cdot d\vec{l} \right)$$

Or les contributions de la circulation de $\vec{E}$ tendent vers 0 quand ad et bc tendent vers 0. De plus, on considère que $\vec{E}$ est constant le long de ab et cd ; d'où

$$\lim_{\substack{ad \rightarrow 0 \\ bc \rightarrow 0}} \oint_{abcd} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \vec{ab} \cdot (\vec{E}_1 - \vec{E}_2)$$

Le signe "-" vient de l'orientation de $\vec{dl}$. Or ceci doit être égal à :

$$-\lim_{\substack{ad \rightarrow 0 \\ bc \rightarrow 0}} \frac{d}{dt} \oint_{abcd} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{car } S \text{ tend vers } 0$$

D'où

$$\vec{ab} \cdot (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n} \wedge (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0}$$

De la même façon, en calculant (10) sur le même contour

$$\lim_{\substack{ad \rightarrow 0 \\ bc \rightarrow 0}} \oint_{abcd} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \vec{ab} \cdot (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{n} \wedge (\vec{H}_1 - \vec{H}_2)$$

d'où

$$\vec{n} \wedge (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} + \frac{d}{dt} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

Or le flux de $\vec{D}$ à travers $\mathcal{S}$ tend vers 0 quand ad et bc tendent vers 0 mais le flux de $\vec{J}$ tend vers $\vec{J}_{surface}$, densité de courant de surface.

Finalement

$$\vec{n} \wedge (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_{surface}$$

- Considérons maintenant le volume suivant $abcdefgh$, dont on fait tendre ae , bf , cg et dh vers 0 (ceci visant à réduire l'aire des faces latérales du volume). Il est alors possible d'écrire d'après (11)

$$\begin{aligned} \lim_{\text{surf lat} \rightarrow 0} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \vec{S}_1 \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) \\ &= \lim_{\text{surf lat} \rightarrow 0} \oint_S \rho \cdot dv \end{aligned}$$

Avec S_1 étant le vecteur surface dans le milieu 1. Donc on a la condition ($\rho_{surface}$ étant la densité de charges surfacique) :

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_{surface}$$

De même avec (12) on a

$$\lim_{\text{surf lat} \rightarrow 0} \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{S}_1 \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2)$$

d'où

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

– **Finalement**, nous avons les conditions suivantes :

$$\begin{cases} \vec{n} \wedge (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = \vec{0} \\ \vec{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_{surface} \\ \vec{n} \wedge (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_{surface} \end{cases}$$

qui peuvent aussi s'écrire sous la forme :

$$\begin{cases} E_{\parallel 1} - E_{\parallel 2} = 0 \\ B_{\perp 1} - B_{\perp 2} = 0 \\ D_{\perp 1} - D_{\perp 2} = \rho_{surface} \\ H_{\parallel 1} - H_{\parallel 2} = J_{surface} \end{cases}$$

avec $K_{\parallel}$ étant la composante parallèle à la surface et $K_{\perp}$ la composante normale à la surface.

2.6 Application au cas de la machine PIAF

2.6.1 conducteurs en aluminium

Caractéristiques de l'aluminium :

$$\mu_r = 1.00002$$

$$\rho = 3.55 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$$

donc $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 8.48 \cdot 10^{-5} m$ dans le cas de $\frac{1}{4}T = 200 ns$. soit une résistance

$$R = 4.19 \cdot 10^{-4} \Omega \cdot m^{-2}$$

2.6.2 conducteurs en inox

Caractéristiques de l'inox type 304 :

$$\mu_r = 1.004$$

$$\rho = 33.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$$

donc $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} = 2.61 \cdot 10^{-4} m$ dans le cas de $\frac{1}{4}T = 200 ns$. soit une résistance

$$R = 1.29 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot m^{-2}$$

3 Diffusion des champs

Si l'on considère la ligne en transitoire, il faut un certain temps pour que les champs pénètrent dans le matériau conducteur. Ceci vient du fait qu'il faut laisser aux champs le temps de diffuser vers l'intérieur des conducteurs.

3.1 nécessité de la prise en compte de la diffusion

Considérons encore une fois (1) et (2). Nous obtenons donc dans le cas d'un bon conducteur ($\sigma \vec{E} \gg \varepsilon \frac{d\vec{E}}{dt}$)

$$\begin{cases} \overrightarrow{rot}(\vec{E}) &= -\mu \frac{d\vec{H}}{dt} \\ \overrightarrow{rot}(\vec{H}) &= \sigma \vec{E} \end{cases}$$

d'où

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}(\vec{H})) = -\mu \frac{d\sigma \vec{H}}{dt}$$

Or $\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}(\vec{A})) = \overrightarrow{grad}(\text{div}(\vec{A})) - \nabla^2(\vec{A})$ et de plus $\overrightarrow{grad}(\text{div}(\vec{H})) = \vec{0}$ donc nous avons l'équation différentielle suivante :

$$\nabla^2 \vec{H} = \mu\sigma \frac{d\vec{H}}{dt} \quad (13)$$

Ceci est une équation de diffusion de coefficient de diffusion $\eta = \frac{1}{\mu\sigma}$. Soit τ un temps caractéristique représentant le temps que le champ diffuse jusqu'à une profondeur δ (épaisseur de peau). Etant donné que le coefficient de diffusion η représente une vitesse de diffusion et que δ représente une distance, il est possible d'en déduire une expression de τ . Celle-ci peut aussi être établie par un raisonnement aux dimensions, η étant en $m^2 s^{-1}$. L'expression retenue est donc $\tau = \frac{\delta^2}{\eta}$ ce qui permet d'après (8) et pour un conducteur idéal d'exprimer τ sous la forme $\tau = \frac{1}{\pi f}$.

Dans le cas d'un signal sous la forme d'un quart de sinusoïde, le temps de pénétration τ est supérieur à la durée de l'impulsion. Il est donc nécessaire de prendre en compte la diffusion des champs dans le conducteur pour le calcul de la résistance introduite par l'effet de peau.

3.2 résolution plane de la diffusion du champ

Dans le cas plan, il est possible de transformer l'équation en

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \eta \frac{\partial^2 H}{\partial x^2}$$

Utilisons le changement de variables $\xi = \frac{x}{2\sqrt{\eta t}}$. Ce choix peut être justifié plus ou moins physiquement : en effet, lors de la diffusion d'un champ dans un conducteur, ce champ doit s'affaiblir avec la profondeur de pénétration, mais il doit augmenter avec le temps. Toutefois, il est nécessaire que l'influence du temps soit moins forte de celle de la profondeur afin que $K(r \rightarrow \infty, t) = 0$ quelque soit t . Une analyse dimensionnelle permet de confirmer ceci et de choisir un champ sous la forme $K(\frac{x}{\sqrt{\eta t}})$. Le facteur $\frac{1}{2}$ n'est justifié que par des facilités de calcul. On en déduit

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial t} &= \frac{dH}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\xi}{2t} \cdot \frac{dH}{d\xi} \\ \frac{\partial^2 H}{\partial x^2} &= \frac{d^2 H}{d\xi^2} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \eta \cdot \left(\frac{\partial \xi}{\partial x}\right)^2 \cdot \frac{d^2 H}{d\xi^2}\end{aligned}$$

d'où

$$\frac{dH}{d\xi} \cdot \left(\frac{-x}{2t\sqrt{\eta t}}\right) = \eta \cdot \frac{1}{\eta t} \cdot \frac{d^2 H}{d\xi^2}$$

donc en simplifiant et en posant $K = \frac{dH}{d\xi}$, alors

$$\frac{dK}{d\xi} = -\frac{1}{2} \cdot \xi K$$

de solution

$$K(\xi) = K_0 e^{-\xi^2}$$

soit la solution générale pour H :

$$H(x, t) = C_0 + K_0 \int_0^{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}} e^{-\xi^2} d\xi \quad (14)$$

3.2.1 résolution du plan de concentration initiale nulle soumis à un signal unité sur les parois

Dans ce cas particulier, on a les conditions initiales suivantes :

$$\begin{cases} H(x, 0) = 0 \\ H(0, t) = 1 \end{cases}$$

Les constantes valent donc

$$\begin{aligned}C_0 &= 1 \\ K_0 &= -\frac{2}{\sqrt{\pi}}\end{aligned}$$

car

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Ceci peut aussi s'écrire sous la forme :

$$H(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^\infty e^{-\xi^2} d\xi \quad (15)$$

3.2.2 résolution du plan de concentration initiale nulle soumis à un signal $f(t)$ sur les parois

Les conditions initiales doivent donc être les suivantes :

$$\begin{cases} H(x, 0) = 0 \\ H(0, t) = f(t) \end{cases}$$

D'après le théorème de Duhamel¹² (qui ne s'applique qu'aux problèmes linéaires car il est basé sur le principe de superposition) :

Théorème de Duhamel 1 *Si $C = F(x, y, z, t)$ représente la température au point (x, y, z) au moment t dans un solide dans lequel la température initiale est 0 tandis que la surface est maintenue à la température unité alors la solution du problème pour lequel la température initiale est 0 et la température à la surface est donnée par $\phi(t)$ est :*

$$C = \int_0^t \phi(\lambda) \frac{\partial}{\partial t} F(x, y, z, t - \lambda) d\lambda$$

on en déduit d'après (15) et d'après le théorème de Leibniz pour la dérivation d'une intégrale :

$$\frac{d}{dc} \int_{a(c)}^{b(c)} f(x, c) dx = \int_{a(c)}^{b(c)} \frac{\partial}{\partial c} f(x, c) dx + f(b, c) \frac{db}{dc} - f(a, c) \frac{da}{dc}$$

$$\begin{aligned} F(x, t - \lambda) &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta(t-\lambda)}}}^\infty e^{-\xi^2} d\xi \\ \frac{\partial}{\partial t} F(x, t - \lambda) &= \frac{x}{2\sqrt{\pi\eta(t-\lambda)^3}} e^{-\frac{x^2}{4\eta(t-\lambda)}} \end{aligned}$$

La solution est donc :

$$H(x, t) = \frac{x}{2\sqrt{\pi\eta}} \int_0^t f(\lambda) \cdot \frac{e^{-\frac{x^2}{4\eta(t-\lambda)}}}{(t-\lambda)^{\frac{3}{2}}} d\lambda$$

¹²voir un ouvrage traitant des résolutions d'équations différentielles, tel que [2] ou bien [6]

En posant

$$\tau = \frac{x}{2\sqrt{\eta(t-\lambda)}} \Rightarrow d\tau = \frac{x}{4\sqrt{\eta}(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} d\lambda$$

la solution s'exprime sous la forme :

$$H(x, t) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} f\left(t - \frac{x^2}{4\eta\tau^2}\right) \cdot e^{-\tau^2} d\tau \quad (16)$$

Si l'on utilise les paramètres de PIAF pour des simulations numériques, nous obtenons les courbes 9 et 10. La première représente l'amplitude du champ magnétique dans le matériau (ici on a choisit l'aluminium) toutes les 20 ns sur $\frac{T}{4}$. Il est donc possible de calculer une épaisseur de peau δ telle que définie par la définition 1 page 14. Dans le cas où l'on considère plus qu'un quart de période, à cause de l'effet de peau inverse, la définition 1 n'est plus suffisante : la courbe 10 met en évidence ce phénomène (les petites oscillations sur la courbe $H(k\delta, 9dt)$ sont dues à des problèmes numériques). En effet, dans ce cas la partie "utile" du courant (ie : celle qui va dans le sens voulu) utilise une certaine épaisseur du conducteur, alors que la partie "thermique" (ie : qui va produire du chauffage et des pertes par effet Joule) utilise une épaisseur plus importante. Des courbes comparant les hypothèses établies et transitoires sont disponibles en annexes A.1.3

FIG. 9: Pénétration du champ magnétique dans le cas de PIAF. $dt = 20 \text{ ns}$, abscisses en δ . cf annexe A.1.1

FIG. 10: Pénétration du champ magnétique dans le cas de PIAF. $dt = 80 \text{ ns}$, abscisses en δ . cf annexe A.1.2

3.3 recherche d'une approximation simple pour δ dans le cas sinusoïdal

Dans l'équation (16) la quantité $\frac{x^2}{4\eta\tau^2}$ varie entre 0 et t . Ceci signifie donc que si $\omega t \ll 1$ alors $\sin(\omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2}) \approx \omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2}$. De plus $\omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2}$ atteint sa valeur maximale (ωt) lorsque τ est grand donc lorsque le coefficient multiplicateur introduit par $e^{-\tau^2}$ est faible. On fera donc une approximation sur $\sin(x)$, en sachant quelle sera sans doute utilisable un peu plus longtemps que prévu initialement.

3.3.1 développement limité de $\sin(x)$ au premier ordre

Dans ce cas, (16) devient (en réponse à un signal $f(\tau) = A \cdot \sin(\omega\tau)$) :

$$\begin{aligned} H(x, t) &= \frac{2A}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \left(\omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2} \right) \cdot e^{-\tau^2} d\tau \\ &= \frac{2A}{\sqrt{\pi}} \left(\int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \omega t \cdot e^{-\tau^2} d\tau + \frac{\omega x^2}{4\eta} \cdot \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \left(-\frac{1}{\tau^2} \right) \cdot e^{-\tau^2} d\tau \right) \\ &= \omega A \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(t + \frac{x^2}{2\eta} \right) \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} e^{-\tau^2} d\tau - \frac{\omega A x}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{t}{\eta}} \cdot e^{-\frac{x^2}{4\eta t}} \end{aligned}$$

(après une simple intégration par parties) D'après la définition de δ ¹³, ceci signifie :

$$e^{-1} \cdot t \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \left(t + \frac{\delta^2}{2\eta} \right) \operatorname{erfc} \left(\frac{\delta}{2\sqrt{\eta t}} \right) - \frac{\delta}{2} \sqrt{\frac{t}{\eta}} \cdot e^{-\frac{\delta^2}{4\eta t}} \quad (17)$$

Cette approximation se révèle être convenable au niveau de δ (voir Fig 11), comme le montre la comparaison entre la résistance calculée sans approximations (mais avec quelques problèmes numériques de convergence) et la résistance calculée après approximations figure 12.

¹³voir la définition 1 page 14

Reprenons le calcul précédent :

$$H(x, t) = \omega A \left(t + \frac{x^2}{2\eta} \right) \cdot \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} e^{-\tau^2} d\tau - \frac{\omega A}{2} \sqrt{\frac{t}{\eta}} \cdot e^{-\frac{x^2}{4\eta t}}$$

Cette expression contient déjà une approximation (de type $\sin(x) \approx x$). En considérant que $\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}$ est une quantité petite, et que l'on a :

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_a^{\infty} e^{-\lambda^2} d\lambda = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} a + \frac{2}{3\sqrt{\pi}} a^3 - \dots \quad \text{et} \quad e^a = 1 + a + \frac{a^2}{2} + \dots$$

il est possible d'obtenir

$$\begin{aligned} H(x, t) = & A \left(\omega t + \frac{\omega x^2}{2\eta} \right) \cdot \left(1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{x}{2\sqrt{\eta t}} + \frac{2}{3\sqrt{\pi}} \cdot \frac{x^3}{8\eta t \sqrt{\eta t}} \right) \\ & - A \omega x \sqrt{\frac{t}{\eta \pi}} \cdot \left(1 - \frac{x^2}{4\eta t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^4}{16\eta^2 t^2} \right) \end{aligned}$$

Ce qui après développement et simplifications devient :

$$H(x, t) = A \left(\omega t - 2x\omega \sqrt{\frac{t}{\eta \pi}} + \frac{\omega x^2}{2\eta} - \frac{\omega x^3}{6\eta \sqrt{\pi \eta t}} - \frac{\omega}{32\eta^2 t^2} x^5 \sqrt{\frac{t}{\eta \pi}} \right) \quad (18)$$

En utilisant cette expression au second ordre¹⁴, et en cherchant conformément à la définition 1 la distance δ au bout de laquelle l'amplitude du champ a été divisée par e , alors il s'agit simplement de résoudre :

$$\frac{\omega}{2\eta} \delta^2 - 2\omega \sqrt{\frac{t}{\eta \pi}} \delta + \omega t (1 - e^{-1}) = 0$$

Soit $\Delta = \frac{4\omega^2 t}{\eta} \left(\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2} + \frac{e^{-1}}{2} \right) > 0$, donc on a

$$\delta(t) = 2\sqrt{\eta t} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\pi}} - \sqrt{\frac{1}{\pi} - \frac{1}{2} + \frac{e^{-1}}{2}} \right) \quad (19)$$

$$\delta(t) \approx \sqrt{\frac{4\eta t}{\pi}} \quad (20)$$

Cette dernière formule est tout a fait semblable à celle que l'on obtiendrait en calculant l'effet de peau en régime établi caractéristique de la sinusoïde de quart de période t . Par contre, l'erreur est importante, ce qui limite l'intérêt de cette formule (voir Fig. 15).

¹⁴voir figure 14 pour les problèmes qui peuvent subvenir

En utilisant l'équation (18) au troisième ordre¹⁵, il s'agit de trouver la racine positive. Or d'après la formule de Cardan, l'équation

$$y^3 + 3py + 2q = 0$$

de discriminant

$$\mathcal{D} = p^3 + q^2$$

à pour racines

$$y_1 = u + v \quad y_2 = \varepsilon_1 u + \varepsilon_2 v \quad y_3 = \varepsilon_2 u + \varepsilon_1 v$$

avec

$$u = \sqrt[3]{-q + \sqrt{p^3 + q^2}} \quad v = \sqrt[3]{-q - \sqrt{p^3 + q^2}}$$

ε_1 et ε_2 étant les racines de l'équation $x^2 + x + 1 = 0$ c'est à dire

$$\varepsilon_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Afin d'utiliser cette formule, il est nécessaire de transformer (18) qui est actuellement de la forme suivante :

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$$

Pour ceci, à l'aide du changement de variable $y = x + \frac{b}{3a}$, on obtient

$$2q = \frac{2b^3}{27a^3} - \frac{bc}{3a^2} + \frac{d}{a} \quad 3p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}$$

soit

$$q = \eta \sqrt{\pi \eta t} \left(-\pi t + 6t - \frac{(\omega t - e^{-1} \sin(\omega t)) \cdot 3}{\omega} \right)$$

et

$$p = \eta t(4 - \pi)$$

Ceci permet d'exprimer¹⁶ la quantité $p^3 + q^2$:

$$p^3 + q^2 = \eta^3 t^2 \left(t \cdot (6\pi^2 - 39\pi + 64) + \frac{3\pi}{\omega} e^{-1} \sin(\omega t) \cdot \left(\frac{3e^{-1} \sin(\omega t)}{\omega t} + 6 - 2\pi \right) \right)$$

¹⁵du fait du peu d'intérêt des calculs qui vont suivre, ainsi que de l'aspect repoussant de certains développements, seuls les résultats intermédiaires seront présentés

¹⁶après un calcul un peu fastidieux

D'où

$$u^3, v^3 = \eta t \sqrt{\eta} \left(\sqrt{\pi t} \left(\pi - 3 \left(1 + \frac{e^{-1} \sin(\omega t)}{\omega t} \right) \right) \right. \\ \left. \pm \sqrt{t(6\pi^2 - 39\pi + 64) + \frac{3\pi}{\omega} e^{-1} \sin(\omega t) \left(\frac{3e^{-1} \sin(\omega t)}{\omega t} + 6 - 2\pi \right)} \right) \quad (21)$$

De plus, $\frac{b}{3a}$ (qui permettra de calculer le changement de variable inverse) vaut

$$\frac{b}{3a} = -\sqrt{\pi \eta t}$$

La solution a (18) à l'ordre 3 est donc¹⁷

$$\delta(t) = u + v + \sqrt{\pi \eta t} \quad (22)$$

La figure 15 présente les résultats et erreurs pour les "ordres" 2 et 3 (dont la formulation simplifiée pour l'ordre 2) pour δ comparés à un calcul fiable¹⁸

¹⁷la solution s'exprime en fonction de racines cubiques. Il est alors nécessaire de vérifier que le logiciel ou la calculatrice employé renvoie bien un nombre réel dans le cas d'une racine cubique d'un nombre négatif. En effet ce problème s'est posé lors des simulations, le logiciel renvoyant un nombre complexe qui était ensuite tronqué a sa partie réelle. Or ce type de méthode conduit à un résultat **faux**.

¹⁸en fait, on utilise (16)

FIG. 11: Répartition du champ magnétique dans l'aluminium dans le cas de PIAF avec et sans approximations. $dt = 40 \text{ ns}$, abscisses en δ . cf annexe A.2.1

FIG. 12: Calcul de la résistance transitoire dans le cas de PIAF avec Δ_i la valeur exacte et $\text{delta}(t)$ l'approximation. cf annexe A.2.2

comparaison entre le champ réel et une approx au 1er ordre sur le $\sin()$ suivie d'une approx ordre 3

FIG. 13: Comparaison de la pénétration du champ magnétique réelle et de l'approximation au premier ordre de $\sin(x)$ suivie de développements aux troisième ordre. $dt = 40 \text{ ns}$, abscisses en δ

FIG. 14: Comparaison de la pénétration du champ magnétique réelle et de l'approximation au premier ordre de $\sin(x)$ suivie de développements aux second et troisième ordres. $dt = 40 \text{ ns}$, abscisses en δ

FIG. 15: Comparaison des différentes approximations (ordres "2" et "3") de δ par rapport à la valeur théorique dans le cas de PIAF. cf annexe A.2

3.3.2 développement limité de $\sin(x)$ au troisième ordre

Etant donné les marges d'erreur observées lors du traitement précédent, un développement au troisième ordre de $\sin(x)$ semble devoir s'imposer. Dans ce cas, (16) devient (en réponse à un signal $f(\tau) = A \cdot \sin(\omega\tau)$) :

$$\begin{aligned} H(x, t) &= \frac{2A}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \left(\left(\omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2} \right) - \frac{1}{6} \cdot \left(\omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2} \right)^3 \right) \cdot e^{-\tau^2} d\tau \\ &= \frac{2A}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \left(\left(\omega t - \frac{\omega^3 t^3}{6} \right) + \frac{1}{\tau^2} \frac{\omega x^2}{8\eta} (\omega^2 t^2 - 2) - \frac{1}{\tau^4} \frac{\omega^3 t x^4}{32\eta^2} \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\tau^6} \frac{\omega^3 x^6}{384\eta^3} \right) \cdot e^{-\tau^2} d\tau \end{aligned}$$

Or il est possible d'exprimer en fonction de la fonction erreur conjuguée $erfc(x) = \int_x^{\infty} e^{-\mu^2} d\mu$ les expressions suivantes¹⁹ :

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\tau^2} \cdot e^{-\tau^2} d\tau &= -\frac{e^{-\tau^2}}{\tau} - 2 \int e^{-\tau^2} d\tau \\ \int \frac{1}{\tau^4} \cdot e^{-\tau^2} d\tau &= \frac{e^{-\tau^2}}{3\tau} \left(2 - \frac{1}{\tau^2} \right) + \frac{4}{3} \int e^{-\tau^2} d\tau \\ \int \frac{1}{\tau^6} \cdot e^{-\tau^2} d\tau &= \frac{e^{-\tau^2}}{5\tau} \left(-\frac{4}{3} + \frac{2}{3\tau^2} - \frac{1}{\tau^4} \right) - \frac{8}{15} \int e^{-\tau^2} d\tau \end{aligned}$$

Ceci permet de calculer le développement au troisième ordre de (16) avec $(\omega t - \omega \frac{x^2}{4\eta\tau^2})$ comme variable. Afin de rester homogène à l'approximation effectuée, le développement des fonctions erreurs et de l'exponentielle doivent se faire au troisième ordre avec $\frac{x^2}{4\eta t}$ comme variable ; soit plus simplement en conservant tous les termes en x^n avec $n = 0 \dots 6$. Après un calcul particulièrement rébarbatif, l'expression du champ approchée devient :

$$\begin{aligned} H(x, t) &= \omega t \left(1 - \frac{\omega^2 t^2}{6} \right) + \frac{2\omega t}{\sqrt{\pi\eta t}} \cdot \left(\frac{4\omega^2 t^2}{15} - 1 \right) x + \frac{\omega}{2\eta} \cdot \left(1 - \frac{\omega^2 t^2}{2} \right) x^2 \\ &+ \frac{\omega}{3\eta\sqrt{\pi\eta t}} \cdot \left(\frac{2\omega^2 t^2}{3} - \frac{1}{2} \right) x^3 - \frac{\omega^3 t}{24\eta^2} x^4 + \frac{\omega}{60\eta^2\sqrt{\pi\eta t}} \cdot \left(\frac{1}{4t} + t \right) x^5 \\ &- \frac{\omega^3}{720\eta^3} x^6 \end{aligned} \tag{23}$$

Il est alors possible de tronquer ce polynôme au troisième degré. Ceci constitue une approximation supplémentaire, qui toutefois n'a pas une trop grande influence au voisinage de δ (voir Fig. 17) Ceci permet donc d'exprimer à

¹⁹après une simple intégration par parties

l'aide de la méthode donnée section 3.3.1 page 26 les racines du polynôme de troisième degré ainsi formé de façon analytique et exactes. Le calcul détaillé en est laissé au soin du lecteur ...

FIG. 16: Comparaison de $H(x, t)$ et de l'approximation au troisième ordre dans le cas de PIAF. $dt = 40 ns$, abscisses en δ

comparaison entre le champ réel et une approximation au troisième ordre en $(x/(2*\sqrt{n*t}))^2$ tronqué en polynôme de degré 3

FIG. 17: Comparaison de $H(x, t)$ et de l'approximation au troisième ordre tronquée en polynôme de degré 3 dans le cas de PIAF. $dt = 40 \text{ ns}$, abscisses en δ

3.3.3 résultats sur l'épaisseur de peau et son erreur associée

A partir des résultats et approximations précédemment établis, il est possible de calculer les résistances transitoires introduites ainsi que leur incertitude. De plus, il est possible de tabuler des coefficients de droites de régression sur $\delta(t)$ puisque δ semble assimilable à une droite. Les valeurs tabulées pour différents matériaux peuvent être calculées à partir de leurs caractéristiques électriques (ρ et μ) ainsi que des courbes représentant $\delta(t)$ (voir annexe A.3). Une régression linéaire sur les points de la courbe $\delta(t)$ à partir de $t = 20$ ns permet de calculer une approximation linéaire de cette courbe sous la forme $\delta(t) = A + B \cdot t$ ainsi qu'une approximation sous la forme $K\sqrt{\frac{4\eta t}{\pi}}$ dont le coefficient k est déterminé par une minimisation χ^2 . Une formule "d'ingénieur"

matériaux	$\rho \cdot 10^{-8}$ ($\Omega \cdot m$)	η (m^2/s)	coeff. de corr.	A : μm B : s^{-1}	χ^2 10^{-12}	K
Aluminium 20°C	2.65	0.02101	0.99877	$A = 13.5 \pm 0.4$ $B = 245 \pm 3$	5.39	0.78 ± 0.01
Aluminium 100°C	3.55	0.02825	0.99877	$A = 15.7 \pm 0.4$ $B = 283 \pm 4$	7.22	0.78 ± 0.01
Inox 304 austénique	33.7	0.26712	0.99877	$A = 48.2 \pm 0.2$ $B = 871 \pm 10$	68.3	0.78 ± 0.01
Inox 304 L austénique	73	0.58091	0.99877	$A = 71 \pm 1.8$ $B = 1285 \pm 15$	161	0.78 ± 0.01
Cuivre 20°C	1.67	0.01329	0.99877	$A = 10.7 \pm 0.3$ $B = 194 \pm 3$	3.40	0.78 ± 0.01
Cuivre 100°C	2.23	0.01775	0.99936	$A = 12.9 \pm 0.3$ $B = 221 \pm 2$	4.54	0.78 ± 0.01

TAB. 1: Droites de régression linéaire à partir de 20 ns avec $\mu_r = 1$

valable à 10% pour les métaux ($\mu_r = 1$) peut donc être la suivante :

$$\delta = 25\sqrt{\rho t} \quad (24)$$

avec δ en mm, ρ en $\Omega \cdot m$ et t en ns. Etant donné que cette formule, de même que l'expression de δ sous forme de racine vient du développement du sinus au premier ordre, c'est une approximation de la réponse à une rampe. La période du signal n'intervient donc plus. Par contre dans le cas de l'approximation linéaire, la période (ou le rapport entre η et T) est dissimulée dans les coefficients.

FIG. 18: Comparaison de δ et de l'approximation au troisième ordre dans le cas de PIAF. $dt = 40 \text{ ns}$

comparaison entre l' épaisseur de peau réelle et l' approximation à l' ordre 3 tronquée au degré

erreur relative entre la profondeur de peau réelle et l' approximation au troisième ordre en %

FIG. 19: Comparaison de δ et de l'approximation au troisième ordre tronquée en polynôme de degré 3 dans le cas de PIAF. $dt = 40 \text{ ns}$

FIG. 20: Exemple des approximations proposées dans le cas du cuivre à 20°C : développement limité d'ordre 3 (donc en x^6), droite de régression et approximation sous forme de racine (minimisation χ^2)

3.4 résolution cylindrique de la diffusion du champ

D'après l'expression de l'opérateur Laplacien en coordonnées cylindriques :

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

et puisque $\vec{H}$ n'a qu'une composante tangentielle en coordonnées cylindriques et ne dépend que de r alors (13) devient :

$$\mu\sigma \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \frac{\partial H}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \left(\frac{\partial H}{\partial r} + r \frac{\partial^2 H}{\partial r^2} \right) \quad (25)$$

Choisissons $\eta = \frac{1}{\mu\sigma}$ et $\xi = \frac{r}{2\sqrt{\eta t}}$ une variable sans dimension (physiquement, η est le coefficient de diffusion et le choix précis de ξ vient de commodités de calcul)²⁰. On cherche $H(\xi)$ et on a les relations :

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\xi}{2t} \quad \text{et} \quad \frac{\partial \xi}{\partial r} = \frac{1}{2\sqrt{\eta t}}$$

D'où :

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial t} &= \frac{dH}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\xi}{2t} \cdot \frac{dH}{d\xi} \\ \frac{\partial H}{\partial r} &= \frac{dH}{d\xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial r} = \frac{1}{2\sqrt{\eta t}} \cdot \frac{dH}{d\xi} \\ \frac{\partial^2 H}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial H}{\partial r} \right) = \frac{1}{4\eta t} \cdot \frac{d^2 H}{d\xi^2} \end{aligned}$$

Donc (25) devient

$$\begin{aligned} -\frac{\xi}{2t} \cdot \frac{1}{\eta} \cdot \frac{dH}{d\xi} &= \frac{1}{4\eta t} \cdot \frac{d^2 H}{d\xi^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\eta t}} \cdot \frac{dH}{d\xi} \\ \Rightarrow -2\xi^3 \frac{dH}{d\xi} &= \xi^2 \frac{d^2 H}{d\xi^2} + \xi \frac{dH}{d\xi} \end{aligned}$$

soit $K = \frac{dH}{d\xi}$ d'où

$$-2\xi^2 K = \xi \frac{dK}{d\xi} + K \quad \Rightarrow \quad \frac{dK}{K} = -\left(2\xi + \frac{1}{\xi}\right) d\xi$$

donc

$$\ln(K) = -(\xi^2 + \ln(\xi) + C) \quad \Rightarrow \quad K = K_0 \frac{e^{-\xi^2}}{\xi} = \frac{dH}{d\xi}$$

²⁰une explication plus détaillée se trouve section 3.2

enfin :

$$H = C + K_0 \int_{\xi_0}^{\xi} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha$$

Si l'on considère que le vide occupe l'espace tel que $r \leq r_0$ et le conducteur s'étend à partir de $r > r_0$ on a les conditions aux limites suivantes : $H(\infty, t) = 0$ et $H(r_0, t) = H_0$. Or cette forme de solution n'admet pas de point fixe en ξ_0 (du fait du type de changement de variable utilisé). Il est alors possible de "forcer" le faisceau de solution à toujours passer en un point fixe (r_0, t) . Ceci permet de calculer une approximation de la solution (bien que ce ne soit pas mathématiquement une solution) :

$$K_0 = -\frac{H_0}{\int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha} \quad \text{et} \quad C = H_0 \cdot \frac{\int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t_0}}}^{\infty} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha}{\int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha}$$

D'où

$$H(r, t) = H_0 \left(\frac{\int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t_0}}}^{\infty} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha}{\int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha} - \frac{1}{\int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t}}}^{\infty} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha} \cdot \int_{\frac{r_0}{2\sqrt{\eta t}}}^{\frac{r}{2\sqrt{\eta t}}} \frac{e^{-\alpha^2}}{\alpha} d\alpha \right) \quad (26)$$

Cette approximation de solution obtenue par une méthode similaire à la méthode de résolution dans le cas plan peut permettre d'obtenir des courbes représentant la diffusion d'un champ dans un conducteur. Par contre il s'avère que l'équation (26) a de gros problèmes de convergence : il est nécessaire d'adapter la vitesse des phénomènes, les distances initiales, ... afin que l'équation converge. Il se trouve donc que cette approximation n'offre aucun intérêt.

3.5 calcul de la diffusion par séparation des variables

La résolution d'une équation de la forme

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot \eta \cdot \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (27)$$

peut se faire par séparation des variables : soit $C = R(r) \cdot T(t)$. Donc l'équation devient :

$$\begin{aligned} R \cdot \frac{dT}{dt} &= \eta \cdot \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r T \frac{dR}{dr} \right) \\ &= \frac{\eta T}{r} \left(\frac{dR}{dr} + r \frac{d^2 R}{dr^2} \right) \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{1}{T} \cdot \frac{dT}{dt} = \eta \left(\frac{1}{R \cdot r} \cdot \frac{dR}{dr} + \frac{1}{R} \cdot \frac{d^2 R}{dr^2} \right)$$

En posant que les membres de gauche et de droite sont égaux à la même constante $-(\lambda^2 \eta)$ on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \frac{dT}{dt} = -\lambda^2 \eta T \\ \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{dR}{dr} + \lambda^2 R = 0 \end{cases}$$

La première équation se résoud simplement avec $T = T_0 e^{-\lambda^2 \eta t}$ et la seconde est une équation de Bessel d'ordre 0. La solution générale est donc

$$C = A \cdot J_0(\lambda \cdot r) e^{-\lambda^2 \eta t}$$

3.5.1 résolution du cylindre de concentration initiale $f(r)$ s'annulant sur les parois

Ce cas décrit un processus de génération d'énergie dont les conditions aux bords sont initialement nulles. Les conditions aux limites à appliquer sont donc les suivantes :

$$\begin{cases} C(a, t) = 0 \\ C(r, 0) = f(r) \end{cases}$$

Ceci implique que $J_0(\lambda \cdot a) = 0$ donc que $\lambda = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ désigne les n premières racines positives de J_0 ²¹ et d'autre part, il faut

$$f(r) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot J_0(\lambda_n r)$$

Donc il n'est possible de rechercher une solution à (27) que sous la forme

$$C(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cdot J_0(\lambda_n r) \cdot e^{-\eta \lambda_n^2 t}$$

Afin de calculer les coefficients A_n , écrivons :

$$\begin{aligned} f(r) &= A_1 J_0(\lambda_1 r) + A_2 J_0(\lambda_2 r) + \dots \\ r \cdot J_0(\lambda_n r) \cdot f(r) &= r \cdot A_1 J_0(\lambda_1 r) J_0(\lambda_n r) + \dots \\ \int_0^a r \cdot J_0(\lambda_n r) \cdot f(r) dr &= \int_0^a r \cdot A_1 J_0(\lambda_1 r) J_0(\lambda_n r) dr + \dots \end{aligned}$$

²¹ces racines sont toutes réelles et simples, voir par exemple [19]

Or on démontre²² que

$$\int_0^a r \cdot J_0(\lambda_n r) \cdot J_0(\lambda_m r) dr = 0 \quad \text{si } n \neq m$$

et

$$\int_0^a r \cdot (J_n(\lambda r))^2 dr = \frac{a^2}{2} (J'_n(\lambda a))^2$$

de plus

$$J'_0(z) = -J_1(z)$$

Donc on en déduit :

$$\begin{aligned} \int_0^a r \cdot J_0(\lambda_n r) f(r) dr &= 0 + \int_0^a r \cdot A_n \cdot (J_0(\lambda_n r))^2 dr \\ &= A_n \cdot \frac{a^2}{2} (J_1(\lambda_n a))^2 \end{aligned}$$

soit :

$$A_n = \frac{2}{a^2 J_1(\lambda_n a)} \cdot \int_0^a r \cdot J_0(\lambda_n r) f(r) dr$$

La solution recherchée est donc

$$C(r, t) = \frac{2}{a^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\lambda_n r)}{J_1^2(\lambda_n a)} \cdot e^{-\eta \lambda_n^2 t} \cdot \int_0^a r J_0(\lambda_n r) f(r) dr \quad (28)$$

Dans le cas où $f(r) = V$ il suffit d'utiliser²³

$$\int_0^r r^{n+1} J_n(\lambda_n r) dr = \frac{1}{\lambda_n} r^{n+1} J_{n+1}(\lambda_n r)$$

et l'équation précédente devient :

$$C(r, t) = \frac{2V}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0(\lambda_n r)}{\lambda_n \cdot J_1(\lambda_n a)} \cdot e^{-\eta \lambda_n^2 t} \quad (29)$$

Pour un cylindre de distribution initiale nulle et dont la surface est maintenue à V , il suffit de retrancher à V la contribution d'une distribution initiale V dont les parois sont soumises à un champ nul.

²²pour la démonstration voir [6]

²³pour la démonstration, voir [6] page 198

3.5.2 résolution du cylindre de concentration initiale nulle soumis à un signal $f(t)$ sur les parois

Reprenons (27), mais supposons que la solution d'une telle équation est sous la forme

$$H_r = H_{0r} \cdot e^{i(kr - \omega t)} \cdot f(r)$$

avec $f(r)$ étant la fonction d'amortissement dans le cylindre (donc elle vaut 1 hors du cylindre). Dans ce cas,

$$\frac{\partial H_r}{\partial t} = H_0 \cdot (-\omega i) \cdot e^{i(kz - \omega t)} f(r)$$

Donc on en déduit l'équation

$$\frac{\partial^2 H_r}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial H_r}{\partial r} + \omega i \cdot H_r = 0$$

qui est une équation de Bessel d'ordre 0 ; H_r s'exprime alors sous la forme $H_r(r, t) = A \cdot J_0(\lambda r)$ telle que $\lambda^2 = i\omega$. D'après les conditions aux limites :

$$\begin{cases} H_r(a, t) = f(t) \\ H_r(r, 0) = 0 \end{cases}$$

il faut que $H_r(a, t) = f(t)$ d'où si l'on suppose que $f(0) = 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} A_n = f(t) \cdot \frac{1}{J_0(\lambda \cdot a)}$$

Donc la solution est

$$H_r(r, t) = f(t) \cdot \frac{J_0(\lambda \cdot r)}{J_0(\lambda \cdot a)} \quad (30)$$

Les courbes 21 et 22 obtenues à l'aide de cette équation présentent une pénétration du champ magnétique trop rapide par rapport au cas plan, alors que l'approximation plane semblait justifiée pour un cylindre de plusieurs centimètres de rayons ayant une épaisseur de peau établie de l'ordre de 100 μm . Ceci peut être dû au nombre réduit de termes composant la somme qui définit les fonctions de Bessel dans le logiciel utilisé pour tracer les courbes.

FIG. 21: Champ magnétique pénétrant dans le cylindre conducteur sur $\frac{T}{4}$. $dt = 20 \text{ ns}$, abscisses en δ

FIG. 22: Champ magnétique pénétrant dans le cylindre conducteur sur $\frac{T}{2}$. $dt = 40 \text{ ns}$, abscisses en δ

4 Vérification expérimentale de $\delta(t)$

4.1 traitement de la diffusion d'un champ à l'aide du logiciel Flux2D

Nous allons comparer les épaisseurs de peau calculées dans le cas plan à l'aide de la formule (16) et le traitement par Flux2D d'un plan conducteur (en aluminium) bordé par une source linéique de courant. Ensuite à chaque pas de temps (de durée $< 10 ns$) on mesure la distance au bout de laquelle l'amplitude du champ est divisée par e . Ces résultats figurent dans le tableau 4.1. La comparaison de ces résultats avec les résultats précédemment établi

t (ns)	δ (μm)
9.98	13.750
19.4	19.167
42.8	28.438
58.3	33.438
80.9	39.896
101	45
121	50.313
141	55.313
161	60.833
181	66.563
201	73.125

TAB. 2: Relevé d'épaisseurs de peau avec Flux 2D

permet donc de valider les expressions de l'effet de peau. L'incertitude la plus importante réside ici dans la lecture des épaisseurs de peau avec Flux2D, de part la méthodologie "artisanale" employée.

5 Conclusion

Lors de l'utilisation de la profondeur de peau dans le cadre d'un signal constitué d'un quart de période de sinusoïde, il semble assez évident de devoir prendre en compte la valeur transitoire de la profondeur de peau. Afin de ne pas trop alourdir les calculs, l'expression sous forme de racine (24) doit apporter un bon compromis entre compacité de la formule et précision (10%). Dans le cas où le matériau fait partie des matériaux référencé dans le tableau

FIG. 23: Comparaison des épaisseurs de peau calculées à l'aide de Flux 2D et en utilisant les résultats précédemment établi

section 3.3.3, l'approximation linéaire est plus proche de la réalité (2%) tout en étant simple d'emploi. L'expression fournie par un développement limité quand à elle peut trouver un intérêt dans le cas où l'on souhaite effectuer un calcul relativement précis sans pour autant être pénalisé par un calcul numérique trop délicat. Enfin, l'approximation plane s'impose pour les cas où le rayon "magnétique" est grand devant la profondeur de peau établie.

A Simulations numériques dans le cas plan

A.1 allure des champs

A.1.1 signal sinusoïdal appliqué sur $\frac{T}{4}$

A.1.2 signal sinusoïdal appliqué sur T

A.1.3 comparaison entre les régimes établis et transitoires au cours du temps

A.2 approximations et leurs conséquences

A.2.1 comparaison sur l'allure des champs

A.2.2 comparaison sur $R(t)$

A.3 valeur tabulées

B simulations cylindriques

B.1 formulation à l'aide de fonctions de Bessel

B.1.1 signal sinusoïdal appliqué sur $\frac{T}{4}$

B.1.2 signal sinusoïdal appliqué sur $\frac{T}{2}$

Références

- [1] Techniques de l'ingénieur.
- [2] *Mathematical Handbook for Scientists and Engineers, 2nd edition.* Korn & Korn, 1968.
- [3] V. Kremnev E. Kumpjak A. Novikov B. Etlicher L. Frescaline J.F Leon B. Roques F. Lassalle R. Lample G. Avrillaud F. Kovacs A. Kim, B. Kovalchuk. multi gap, multi channel spark switches, 97.
- [4] G Avrillaud. *Génération et transferts sous vide de Hautes puissances pulsées*
Conception et mise en oeuvre d'un générateur à stockage inductif de 640 kJ d'énergie stockée, associé à un commutateur à ouverture de plasma contrôlé magnétiquement. PhD thesis, Ecole Polytechnique, 1998.
- [5] Constantine A. Balanis. *Advanced Engineering Electromagnetics.* John Wiley & sons, 1989.
- [6] H.S Carslaw and J.C Jaeger. *Conduction of Heat in Solids.* Oxford at The Clarendon Press, Oxford University Press, 1959.
- [7] J. Crank. *The Mathematics of Diffusion.* Clarendon Press, 1975.
- [8] Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. *Traité d'électricité.* Presses Polytechniques romandes, 1990.
- [9] Marco S. di Capua. Magnetic insulation. *IEEE transactions on plasma science*, PS-11(3), septembre 1983.
- [10] edited by E.U Condon & H. Odishaw. *Handbook of Physics, 2nd edition.* Mc Graw-Hill Book Company, 1967.
- [11] C.M Fouler, R.S Caird, and D.J Erickson. *Megagauss Technology and Pulsed Power Applications.* Plenum Press.
- [12] J.D Jackson. *Classical Electrodynamics.* John Wiley & sons, 1975.
- [13] H. Knoepfel. *Pulsed High Magnetic Fields.* North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1970.
- [14] B. Kovalchuk. Multi gap, multi channel switch development. Technical report, High Current Electronics Institute, Tomsk, janvier 1995.
- [15] J. Grenier L.E Arantchouk, J.M Buzzi. Faisabilité du bremsstrahlung dans les diodes à basse impédance. Technical report, Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés, 1996.
- [16] S Levy. *Commercial application for modulators and pulsed power technology.* 20th Power Modulator Symposium, juin 1992.

- [17] American Institute of Physics. *American Institute of Physics handbook*. Mc Graw-Hill Book Company, 1982.
- [18] Nannapaneni Narayava Rao. *Elements of Engineering Eletromagnetics*. Prentice-Hall, 1986.
- [19] G.N Watson. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. Cambridge University Press, 1966.

Table des figures

1	Dessin retenu pour PIAF	6
2	Schéma équivalent de PIAF	6
3	Inductance d'un câble coaxial	8
4	Comparaison entre éclateur cylindrique mono-canal et multi-canal	8
5	Eclateur multi-gaps	8
6	Principe général de l'isolement magnétique	9
7	Schéma général de la ligne	10
8	Répartition du courant sur une section de conducteur	16
9	Pénétration du champ magnétique dans le cas de PIAF. $dt = 20 ns$, abscisses en δ . cf annexe A.1.1	23
10	Pénétration du champ magnétique dans le cas de PIAF. $dt = 80 ns$, abscisses en δ . cf annexe A.1.2	24
11	Répartition du champ magnétique dans l'aluminium dans le cas de PIAF avec et sans approximations. $dt = 40 ns$, abscisses en δ . cf annexe A.2.1	29
12	Calcul de la résistance transitoire dans le cas de PIAF avec Δ_i la valeur exacte et $\delta(t)$ l'approximation. cf annexe A.2.2	30
13	Comparaison de la pénétration du champ magnétique réelle et de l'approximation au premier ordre de $\sin(x)$ suivie de développements aux troisième ordre. $dt = 40 ns$, abscisses en δ	31
14	Comparaison de la pénétration du champ magnétique réelle et de l'approximation au premier ordre de $\sin(x)$ suivie de développements aux second et troisième ordres. $dt = 40 ns$, abscisses en δ	32
15	Comparaison des différentes approximations (ordres "2" et "3") de δ par rapport à la valeur théorique dans le cas de PIAF. cf annexe A.2	33
16	Comparaison de $H(x, t)$ et de l'approximation au troisième ordre dans le cas de PIAF. $dt = 40 ns$, abscisses en δ	36
17	Comparaison de $H(x, t)$ et de l'approximation au troisième ordre tronquée en polynôme de degré 3 dans le cas de PIAF. $dt = 40 ns$, abscisses en δ	37
18	Comparaison de δ et de l'approximation au troisième ordre dans le cas de PIAF. $dt = 40 ns$	39
19	Comparaison de δ et de l'approximation au troisième ordre tronquée en polynôme de degré 3 dans le cas de PIAF. $dt = 40 ns$	40

20	Exemple des approximations proposées dans le cas du cuivre à 20°C : développement limité d'ordre 3 (donc en x^6), droite de régression et approximation sous forme de racine (minimisation chi^2)	41
21	Champ magnétique pénétrant dans le cylindre conducteur sur $\frac{T}{4}$. $dt = 20 ns$, abscisses en δ	47
22	Champ magnétique pénétrant dans le cylindre conducteur sur $\frac{T}{2}$. $dt = 40 ns$, abscisses en δ	48
23	Comparaison des épaisseurs de peau calculées à l'aide de Flux 2D et en utilisant les résultats précédemment établi	50

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	contexte du problème	4
1.1.1	Un peu d'histoire	4
1.1.2	Intérêt des générateurs de haute puissances pulsées et du z-pinch	4
1.1.3	rôle de PIAF au sein du projet Syrinx	5
1.2	présentation de PIAF	5
1.2.1	éclateurs	7
1.2.2	isolement magnétique	9
1.3	intérêt de l'étude de la diffusion	10
1.4	approche choisie	11
2	Rappels autour des équations de Maxwell	11
2.1	Equations de Maxwell	12
2.2	Modélisation en ondes planes	13
2.3	Résolution de la relation de dispersion	13
2.3.1	calcul du vecteur d'onde k	13
2.4	Résistance due à l'effet de peau	15
2.5	Conditions aux limites à une interface	16
2.6	Application au cas de la machine PIAF	18
2.6.1	conducteurs en aluminium	18
2.6.2	conducteurs en inox	18
3	Diffusion des champs	19
3.1	nécessité de la prise en compte de la diffusion	19
3.2	résolution plane de la diffusion du champ	19
3.2.1	résolution du plan de concentration initiale nulle soumis à un signal unité sur les parois	20
3.2.2	résolution du plan de concentration initiale nulle soumis à un signal $f(t)$ sur les parois	21
3.3	recherche d'une approximation simple pour δ dans le cas sinusoïdal	25
3.3.1	développement limité de $\sin(x)$ au premier ordre	25
3.3.2	développement limité de $\sin(x)$ au troisième ordre	34
3.3.3	résultats sur l'épaisseur de peau et son erreur associée	38
3.4	résolution cylindrique de la diffusion du champ	42
3.5	calcul de la diffusion par séparation des variables	43
3.5.1	résolution du cylindre de concentration initiale $f(r)$ s'annulant sur les parois	44

3.5.2	résolution du cylindre de concentration initiale nulle soumis à un signal $f(t)$ sur les parois	46
4	Vérification expérimentale de $\delta(t)$	49
4.1	traitement de la diffusion d'un champ à l'aide du logiciel Flux2D	49
5	Conclusion	49
A	Simulations numériques dans le cas plan	51
A.1	allure des champs	51
A.1.1	signal sinusoïdal appliqué sur $\frac{T}{4}$	51
A.1.2	signal sinusoïdal appliqué sur T	52
A.1.3	comparaison entre les régimes établis et transitoires au cours du temps	53
A.2	approximations et leurs conséquences	54
A.2.1	comparaison sur l'allure des champs	55
A.2.2	comparaison sur $R(t)$	56
A.3	valeur tabulées	57
B	simulations cylindriques	58
B.1	formulation à l'aide de fonctions de Bessel	58
B.1.1	signal sinusoïdal appliqué sur $\frac{T}{4}$	58
B.1.2	signal sinusoïdal appliqué sur $\frac{T}{2}$	59
	Bibliographie	61
	Table des figures	63